

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

MEDICAL REVIEW

vol. LVIII ♦ 2022 ♦ № 1

Редакционна колегия

Проф. д-р М. Григоров (*гл. редактор*)
Проф. д-р М. Балева (*зам. гл. редактор*)
Проф. д-р Е. Паскалев (*научен секретар*)

Проф. д-р Р. Аргирова
Проф. д-р М. Боянов
Проф. Т. Веков
Доц. Е. Григоров
Чл.-кор. проф. д-р А. Гудев
Проф. д-р И. Диков
Д-р Р. Икономов
Д-р Й. Йорданов
Проф. д-р А. Йотов
Проф. д-р Р. Коларов
Доц. д-р Л. Ламбрева
Доц. д-р Е. Манов
Доц. д-р Б. Маринов
Д-р М. Николова
Проф. д-р Г. Ончев
Доц. д-р Пл. Попиванов
Доц. д-р Е. Стойнев
Д-р Ж. Сурчева
Доц. д-р А. Тончева
Д-р С. Филчев
Проф. д-р Св. Христова
Доц. д-р О. Чолаков
Доц. д-р Зл. Янкова

M. Banach, MD, Poland

Prof. J. Raboch, MD, Czech Republic

Prof. J. Schoenfeld, MD, Israel

Editorial Board

Prof. M. Grigorov, MD (*Editor-in-Chief*)
Prof. M. Baleva, MD (*Deputy Editor-in-Chief*)
Prof. E. Paskalev, MD (*Scientific Secretary*)

Prof. R. Argirova, MD
Prof. M. Boyanov, MD
Prof. T. Vekov
Assoc. Prof. E. Grigorov, MPharm
Corresp. memb. Prof. A. Gudev, MD
Prof. I. Dikov, MD
R. Ikonov, MD
Y. Yordanov, MD
Prof. A. Yotov, MD
Prof. R. Kolarov, DDSc
Assoc. Prof. L. Lambreva, MD
Assoc. Prof. E. Manov, MD
Assoc. Prof. B. Marinov, MD
M. Nikolova, MD
Prof. G. Onchev, MD
Assoc. Prof. Pl. Popivanov, MD
Assoc. Prof. E. Stoinev, MD
Zh. Surcheva, MD
Assoc. Prof. A. Toncheva, MD
S. Filtchev, MD
Prof. Sv. Hristova, MD
Assoc. Prof. O. Cholakov, MD
Assoc. Prof. Zl. Yankova, MD

Редакционен съвет

Проф. д-р М. Ачкова
Проф. д-р В. Влахов
Акад. д-р Д. Дамянов
Проф. д-р Т. Лисичков
Акад. д-р Вл. Овчаров
Чл.-кор. проф. д-р Н. Цанков
Проф. д-р Д. Чавдаров

Editorial Council

Prof. M. Achkova, MD
Prof. V. Vlahov, MD
Acad. D. Damyanov, MD
Prof. T. Lisichkov, MD
Acad. Vl. Ovcharov, MD
Corresp. memb. Prof. N. Tsankov, MD
Prof. D. Chavdarov, MD

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ

<i>Л. Дурмишев, Й. Пожарашка. Съвременна биологична терапия на псориазиса.....</i>	5
<i>Г. Пенев, Е. Григоров, С. Георгиев. Съвременни принципи и класификация на локалната проводна анестезия.....</i>	11

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

<i>Т. Стратева, А. Трифонова, А. Стратеев, С. Пейков. Молекулярногенетични проучвания върху факторите на вирулентност на нозокомиални изолати <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>.....</i>	21
<i>В. М. Цыгу, Р. Гергова. Развитие на проблемна резистентност в български клинично значими изолати <i>Staphylococcus aureus</i> през периода 2016-2020 г.</i>	29
<i>В. Митева, Ц. Русева, Т. Червенков, И. Мичева. Хромозомни нарушения и тяхното предиктивно значение при пациенти с множествен миелом</i>	38

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

<i>М. Димитрова, Р. Стоянов, Кр. Димитрова, Н. Габровски. Ангажиране на периферната нервна система вследствие на SARS-CoV-2 инфекция – клинични случаи</i>	44
<i>Т. Златанова, Ж. Арабаджиев, Кр. Орешков, Вл. Милов. Клиничен случай на пълен терапевтичен отговор при постменопаузална пациентка с метастатичен карцином на гърда след лечение със CDK4/6 инхибитор ribociclib в комбинация с fulvestrant</i>	52

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

<i>Й. П. Йорданов, М. Крушев. Клинично проследяване след реконструкция на гърдата с помощта на хирургично платно</i>	60
--	----

ПИСМО ДО РЕДАКТОРА

<i>Г. Чернев, Н. Оливейра, Л. Дж. Кандатил, Н. Димчова, И. Терзиев, Дж. У. Патерсън. Telmisartan (и/или Nitrosamine)-индуциран простатен карцином и атипичен фиброксантом: пръв доклад в световната литература.....</i>	65
---	----

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

<i>Д. Русенов. Историческо развитие на чернодробната резекционна хирургия.....</i>	68
--	----

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 1/2022

ISSN 1312-2193 УДК 61

Организационен секретар *И. Митева*

Езикова редакция *И. Митева*

Езикова редакция (англ.) *В. Колев*

Страниране *Д. Големанова, Д. Александрова*

Корица *Д. Големанова*

Централна медицинска библиотека

1431 София, ул. "Св. Г. Софийски" № 1

тел. 02 952-23-93

e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

Списание се обработва в БД:

БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

CABI: Global Health Database

EBSCO

СЪВРЕМЕННИ ПРИНЦИПИ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКАЛНАТА ПРОВОДНА АНЕСТЕЗИЯ

Г. Пенев¹, Е. Григоров², С. Георгиев³

¹КАИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом“, МУ – София

²Факултет „Фармация“, Медицински университет – Варна

³Медицински университет – София

CONTEMPORARY PRINCIPLES AND CLASSIFICATION OF PERIPHERAL NERVE BLOCKS

G. Penev¹, E. Grigorov², S. Georgiev³

¹Department of Anesthesiology and Intensive care, University Hospital for Obstetrics and Gynecology “Maychin Dom”, MU – Sofia

²Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna

³Medical University – Sofia

<p>Резюме:</p>	<p>Високотехнологичният прогрес и непрекъснатото усъвършенстване на медикаментите през XXI век отварят нови възможности за специалистите по анестезиология и интензивно лечение при осъществяването на нервни блокади. В зората на развитието си проводните техники на анестезия се извършват на сляпо. Усложненията са чести, а качеството – несигурно. Появата на електрическия невростимулатор увеличава успеваемостта при блокиране на периферни нервни пътища, но не предпазва от евентуална увреда на подлежащите анатомични структури. Съвременният начин за постигане на оптимални резултати в условията на максимална сигурност при проводните техники представлява осъществяването им под ехографски контрол. Ултразвуковите апарати изобразяват в дълбочина телесните тъкани и иглата за локорегионална анестезия. В реално време се визуализира целият процес на изпълнение на блокадата – от кожната пункция до инжектирането на медикамента около нервните пътища. Настоящата статия обобщава ключови исторически моменти от еволюционното развитие на средствата и фармацевтичните продукти, използвани за проводна анестезия. Представени са основните й принципи и класификация. Разгледани са възможностите, които предоставя, индикациите, контраиндикациите и потенциалните усложнения.</p>
<p>Ключови думи:</p>	<p>проводна анестезия, локални анестетици, невростимулация, ултразвуков апарат</p>
<p>Адрес за кореспонденция:</p>	<p>Д-р Георги Пенев, e-mail: doctorpenev@abv.bg</p>
<p>Abstract:</p>	<p>The technical progress and ceaseless development of medicinal products during the 21st century discovers new opportunities for the anesthesiologists in performance of nerve blocks. First nerve blocks were performed in a blind manner. The complications often happened and their quality was uncertain. The invention of electric nerve stimulator facilitated nerve finding and the success of local blockades increased. Nevertheless, no protection of the subcutaneous body structures was provided with this technique. Today the use of ultrasound control for the realization of nerve blocking technics is the safest way that provides optimal results. The ultrasound image gives a real time view of the underlying structures and the needle of local anesthesia. The whole process of block realization – from skin transfixion to local anesthetic injection can be observed. This article presents the most important historical moments of development of the devices and pharmaceutical products used for nerve blocks. The basic principles, opportunities, indication, contraindications and potential complications of such technics.</p>
<p>Key words:</p>	<p>nerve blocks, local anesthetics, nerve-stimulator, ultrasound</p>
<p>Address for correspondence:</p>	<p>Georgi Penev, MD, e-mail: doctorpenev@abv.bg</p>

ВЪВЕДЕНИЕ

Развитието на фармацевтичната индустрия и здравните технологии през последните десетилетия превръщат локорегионалната анестезия в широко разпространена и надеждна медицинска техника. Докато в края на XIX век са познати само нейната топикална и инфилтрационна форма, днес тя позволява прецизното блокиране на различни нервни структури. Приложението, индикациите и възможностите ѝ се развиват непрекъснато. Прилага се като самостоятелна анестетична техника или в комбинация с обща, многокомпонентна анестезия. Използва се за следоперативно обезболяване, третиране и предпазване от хронични болкови синдроми. Според най-популярното определение, използвано в нашата страна: „Локорегионалната анестезия представлява обезболяване на анатомично обособени участъци от тялото. Осъществява се посредством прилагане на специфични техники и медикаменти, наречени локални анестетици“ [1].

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛОКОРЕГИОНАЛНАТА АНЕСТЕЗИЯ

В зависимост от начина на приложение на локалния анестетик локорегионалната анестезия може да бъде разделена на три основни групи, представени на фиг. 1 [2].

Трите основни типа локорегионална анестезия са чрез повърхностна апликация, интравенозен път (РИВА – регионална интравенозна анестезия) и посредством инжектиране.

По своята същност проводната анестезия представлява инжектиране на локалния анестетичен агент около нервни структури на място, отдалечено от оперативното поле (тъканната лезия). Целта е блокиране на аферентни болкови пътища (един или множество нерви), респ. загуба на чувство за болка в съответния анатомичен регион.

Цел: Настоящата обзорна статия представя съвременните принципи, възможности и научно-практически постижения в развитието на локорегионалните техники за проводна анестезия.

Фиг. 1. Видове локорегионална анестезия

Предложена е систематизирана класификация на най-популярните нервни блокади.

Методология: Аналитичен преглед на съвременни учебни помагала по локорегионална анестезия и ултразвук. Систематично проучване на пълнотекстови научни публикации и статии по темата. Литературните източници са подбирани от базата данни на PubMed и Google Scholar.

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

За да бъде възможно осъществяването на проводна анестезия (без значение от кой тип), в исторически план се открояват два ключови фактора: развитието на локалните анестетици и усъвършенстването на средствата и изделията за хиподермално инжектиране.

Регионалната анестезия бележи своето начало с откриването на първия локален анестетик – кокаина. Той е познат на европейците от епохата на Великите географски открития. Става популярен с ефектите си на стимулация на ЦНС. Неговите локално анестетични свойства в този период не са добре познати. Пътеписът на испанеца Бернабе Кобо (Bernabé Cobo) от 1653 г. е един от малкото литературни източници, загатващи за обезболяващите му възможности. Там се споменава как дъвченето на кокаинова листа облекчава зъбната болка. Едва през XIX век учените обръщат повече внимание на свойството на кокаина да предизвиква местна анестезия. Първият официален медицински доклад относно локалния му анестетичен ефект е на д-р Карл Колер (Dr. Carl Koller) от 1884 г. [3]. Той извършва очна хирургична интервенция, като използва топикална кокаинова анестезия [4]. Постижението на Koller бързо набира популярност. Още през същата година хирурзите д-р Уилиам Халстед (Dr. William Halsted) и д-р Ричард Хал (Dr. Richard Hall) от САЩ публикуват първи данни за успешно извършени кокаинови проводни блокади на n. infraorbitalis и n. Alveolaris inferior при стоматологични интервенции [5]. Нежеланите странични ефекти на кокаина и реакциите му на системна токсичност налагат търсенето и създаването на нови фармацевтични продукти. През 1904 г. германският химик Алфред Ейнхорн (Alfred Einhorn) синтезира procaine (патентован под търговското наименование Novocaine®) (фиг. 2).

Една година по-късно хирургът д-р Хайнрих Браун (Dr. Heinrich Braun), смятан за пионера, който е въвел procaine в клиничната практика,

публикува специална статия за неговото приложение и ефекти [6].

Фиг. 2. Опаковка от лекарствения продукт Novocaine (източник: *Anaesthesia and Intensive Care*, Vol. 32, No. 3, June 2004)

След около четиридесет години – 1943 г., шведите Нилс Льофгрен (Nils Löfgren) и Бенгт Линквист (Bengt Lundqvist) патентоват първия амиден локален анестетик – lidocaine [7]. През 1957 г. е синтезиран bupivacaine. Препаратът е под формата на рацемична смес от два изомера. Притежава продължително действие. Той се оказва много подходящ за осъществяване на проводни блокади. Кардиодепресивните бупивакаинови ефекти, изявени в по-високи концентрации, водят до създаването на нови продукти, чиито разтвори са съставени само от S-енантиомери. Такива са levobupivacaine (Chirocaine®) и ropivacaine (Naropin®). И двете лекарства демонстрират намалена кардиотоксичност и предизвикват по-слаба моторна блокада от bupivacaine в еднакви количества [8, 9].

За осъществяването на проводна анестезия, освен локален анестетик, е необходима и система за неговата апликация в телесните тъкани. Изобретяването на спринцовката с игла за хиподермално инжектиране в средата на XIX век прави това възможно. За неин създател се приема А. Wood. През 1855 г. той публикува метод за лечение на невралгия чрез инжектиране на морфинови деривати в близост до източника на болка. Техниката му е развита от С. Hunter, който ѝ дава името „хиподермална“ [10]. През 1891 г. Quincke осъществява лумбална пункция с помощта на създадена от него скосена куха игла. Седем години по-късно Bier извършва спинална анестезия, като използва същия тип игла [11]. През 1892 г. хирургът д-р Карл Шлейх (Dr. Carl Schleich) описва инфилтрационната кокаинова анестезия [12]. Важен исторически момент се случва през 1911 г., когато д-р Георг Хиршел (Dr. Georg Hirschell) осъществява на сляпо транскутанен аксиларен блок [13].

В първата половина на XX век възникват най-различни техники на проводна анестезия. Те се осъществяват главно „на сляпо“. Мястото на пункция се определя по външни, топографо-анатомични ориентири. Появата на парестезии при изпълнение на локорегионалната блокада е основният признак за близост на иглата до нерв-

ните структури. Качеството на обезболяване е несигурно, а появата на усложнения е честа [7].

През 1962 г., развивайки идеята на Г. Петес (G. Perthes) от 1912 г. за откриване на единични периферни нерви и нервни сплитове чрез електростимулация [14], учените Гринблат (Greenblatt) и Денсън (Denson) са едни от първите, които използват портативен електрически невростимулатор [15].

Периферните стимулатори са устройства, които излъчват регулируеми по сила (0.1-5 mA), честота (1-2 Hz) и продължителност (0.1-1ms) електрически импулси с нисък интензитет (фиг. 3). По този начин предизвикват деполяризация на аксоналните мембрани. Процесът се манифестира клинично под формата на контракции в съответните мускулни групи. Минималната сила на електрическия импулс, необходима за получаване на моторен отговор, дава представа за отстоянието на върха на иглата за локорегионална анестезия от нервните пътища. Необходимост от стимулация над 0.8-1.2 mA за получаване на мускулни съкращения е белег на значителна дистанция спрямо желаните за блокиране структури. Наличието на двигателна активност при стимулация с интензитет в диапазона 0.2-0.8 mA е признак за правилна позиция на игления връх (достатъчна близост до нервните структури) и позволява инжектиране на локалния анестетик [16]. Появата на мускулна дейност при импулс под 0.2 mA налага ретракция на иглата поради опасност от интраневрална апликация на медикамента [17].

Фиг. 3. Блокада на n. ischiadicus sin. с помощта на невростимулатор Stimuplex B BRAUN® (d). За определяне на мястото на пункцията се използват външни анатомични ориентери – trochanter major (a), spina iliaca posterior superior (b), tuberculus ischiadicus (c). Сравнително голямата анатомична дълбочина на блокираните нервни пътища затруднява тяхната идентификация. Необходим е по-силен електрически стимулационен начален импулс (1.5 mA) за първична ориентация. Признак за достатъчна близост на игления връх до нервните структури е наличието на моторен отговор при стимул със сила в интервала 0.5-0.8 mA

Периферната невростимулация се радва на редица преимущества в сравнение с осъществяваните на сляпо техники. Тя позволява извършването на по-дълбоки блокади. Скъсява времето за изпълнение на местната анестезия. Редуцира необходимия обем и количество локален анестетик. Увеличава процента на успеваемост, понижава риска от неврална увреда и подобрява субективния комфорт на пациента [18]. Независимо от предимствата, които предоставя периферната стимулация, подобно на „слепите“ техники, тя не е лишена от опасността да бъдат увредени важни подлежащи структури (напр. неволна пункция на кръвоносен съд, плеврална лезия и др.) [19]. Рискът от подобни компликации може да бъде сведен до минимум чрез онагледяване на телесната анатомия в дълбочина при изпълнение на блокадите. Такава възможност предоставя употребата на ултразвуков апарат.

ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛИРАНА АНЕСТЕЗИЯ

Откритието на ултразвук и пиезоелектричния ефект в края на XIX век стоят в основата на развитието на ехографа. След корабкрушението на Титаник през 1912 г. усилено се търси средство, което да предотвратява потенциален сблъсък на морските съдове. Ултразвуковите вълни намират своето първо значимо приложение в корабната навигация, под името SONAR (Sound Navigation and Ranging). Стремехът за господство над океаните по време на Втората световна война дава значителен тласък в развитието на ехолокаторите. Пионер в употребата на ултразвук за онагледяване на телесни структури е австрийският психиатър и невролог д-р Карл Дусик (Dr. Karl Dussik). Заедно с брат си, физик, те правят неуспешен опит за изследване на главния мозък през 1937 г. Акустичното засенчване на хиперехогенните черепни кости опорочава опитите им. През следващите години обаче техническите възможности на апаратите значително се развиват. Те започват да се прилагат и в областта на акушерството и гинекологията. Използват се активно за изследване на паренхимните коремни органи. Употребата на ултразвук за локализиране на нервни структури и осъществяване на проводни блокади започва преди около две-три десетилетия [20]. Навлизането му в сферата на регионалните анестезиологични техники се приема за едно най-значимите събития в съвременното развитие на тази област [21]. Днес почти всички централни и периферни нервни бло-

кади могат да се извършват с негова помощ. В развитите страни ехографът е неразделна част от стандартната екипировка за изпълнение на локорегионална анестезия [22] (фиг. 4).

Фиг. 4. Изпълнение на аксиларен блок под ехографски контрол в реално време с портативен ултразвуков апарат BENQ T3300. Компактните размери на съвременната техника я правят приложима в редица клинични ситуации

Едни от първите данни за онагледяване на периферни нерви с помощта на ултразвук датират от 80-те години [23, 24, 25]. През 1984 г. д-р Джон Кюри (Dr. John Currie) го използва за определяне дълбочината на епидуралното пространство [26]. Няколко години по-късно Тинг (Ting) и Сивананаратнам (Sivagnanaratnam) доказват приложимостта на ехографията за оценка на разпространението на локалния анестетик между невровакуларните структури при извършен на сляпо аксиларен блок [27]. През 1989 г. е описан клиничен случай на блок на n. glossopharyngeus под ехографски контрол [28]. Едно от първите официални проучвания на УЗ контролирани нервни блокади в реално време датира от 1994 г. С. Карпал (S. Karpal) сравнява успеваемостта на аксиларния и супраклавикуларен достъп за блок на plexus brachialis [29]. Година по-късно същият автор предлага ехографски метод за блок на gang. stellatum [30].

В първото десетилетие на XXI век локалната анестезия под ехографски контрол значително се развива. Изпълнявани преди това на сляпо или с помощта на периферен стимулатор техники вече се осъществяват под ехографски контрол. Възможността за онагледяване на дълбоко разположените анатомични структури, иглата за локорегионална анестезия и образът в реално време водят до създаването на нови, практически неизпълними на сляпо, периферни блокади.

Предимства

Употребата на ехографски апарат при изпълнение на проводни блокади дава следните предимства:

1. **Детайлен образ в дълбочина на подлежащите тъкани.** Наблюдават се както желаната цел (нервни пътища), така и структури, които трябва да бъдат избягвани (напр. Кръвоносни съдове, плевра, перитонеално пространство и др.). Това позволява точно определяне на мястото на пункция и нейното еднократно извършване, респ. повишен комфорт при пациенти в съзнание [31, 32].

2. **Наблюдение в реално време на иглата и игления връх** от момента на кожното пробждане до приключване на манипулацията. Така техниката се извършва по-бързо, ускорено е настъпването на желания ефект, намалена е вероятността от увреждане на подлежащи анатомични структури. Директният визуален контрол редуцира ненужните движения в тъканите [33].

3. **Проследяване на процеса на инжектиране на локалния анестетик и неговата дифузия.** По този начин се увеличава успеваемостта на локалната анестезия. Възможността за апликация на медикамента на нежелано място е сведена до минимум (напр. интраневрално, интраваскуларно инжектиране и др.) [34].

4. **Понижен обем и общо количество локален анестетик.** Така се намалява рискът от прояви на системна токсичност [32].

Недостатъци

Редом с всички преимущества на ехографски контролираните проводни техники се открояват две основни слаби страни: техническите възможности на апаратите и способността на анестезиолозите да боравят с тях.

Висококачественият ултразвуков сигнал, осигуряващ добра разделителна способност, респ. ясна картина, има слаба пенетрация. Подходящ е за повърхностни манипулации (напр. аксиларен блок, феморален блок и др.). При дълбоки блокади (напр. блок на pl. lumbalis), за да се постигне визуализация, е необходимо отслабване на честотата на вълните. Проникваемостта им се увеличава за сметка на влошено качество на картината. Компрометираният образ е предпоставка за неуспешна анестезия и/или настъпване на усложнения [35].

Ехографията е с ограничени възможности на места, обградени с хиперехогенни структури. Невъзможността за преминаване на УЗ вълните през костите (акустично засенчване на сигнала) прави неосъществима инспекцията на разположените под тях тъкани (хиперехогенна сянка).

Този проблем е ясно изразен при изследване на гръбначния мозък в лумбалното или торакалното пространство. Единствената възможност за неговото онагледяване е през анатомичните мекотъканни, интерламинарни „прозорци“ между прешлените [36]. Тези недостатъци се очаква да намерят своето разрешение през следващите години. Подобно на 3D ехографията в пренаталната диагностика се разработват нови, триизмерни, компютризирани, ехографски апарати. Чрез цифровизация на образа те ще могат да предоставят обемна, пространствена картина в дълбочина [37].

Второто основно несъвършенство на ехографските техники се дължи на личните качества на всеки един оператор. Субективните възможности за интерпретация на образа, индивидуалният перцепционен усет при преминаване на иглата през телесните структури, способността за разпознаване на възникнали усложнения и тъканни лезии са пряко зависими от човешкия фактор. Теоретичната и практическа квалификация на специалистите по анестезиология и интензивно лечение е от фундаментално значение. Подобно на други високоспециализирани дейности (напр. бронхоскопия) се изисква време и постоянство. Препоръчително е подготовката за работа с ултразвуков апарат да започва в периода на специализация и да се усъвършенства непрекъснато [38].

Основни принципи при изпълнение

Преди да се пристъпи към изпълнението на който и да е тип проводна блокада, е необходимо осигуряване на условия за мониториране на основните жизнени показатели, възможност за осъществяване на обща анестезия, кардио-пулмонална ресусцитация и реанимационни мероприятия.

Всяка ехографски контролирана техника започва с избор на подходяща сонда и игла за локорегионална анестезия [39].

Формата на трансдюсерите може да бъде линейна, конвексна, педиатрична (golf stick) и др. Селекцията зависи от анатомичния регион и особеностите на пациента. Съвременните апарати предлагат възможност за индивидуална настройка на честотата на излъчване на звуковия сигнал в диапазона от 3 до 15 MHz. Ниските честоти (под 7-8 MHz) имат дълбока проникваемост за сметка на по-ниско качество на образа. Вълните с висока честота (10-14 MHz) притежават слаба пенетрация (около 5-6 cm), но дават ясна картина с висока резолюция. В практиката най-често се използват линейните, високочестотни трансдюсери. Конвексните, нискочестотни сонди се прилагат рядко. Използват се при блок

на n. sciaticus, паравертебрална блокада, невроаксиални техники, обезни пациенти и др. След избора на трансдюсер задължително се извършват настройки за оптимизация на изображението на целевите структури. Регулират се дълбочината на проникване, силата на излъчване, честотата и фокусът на сигнала. Това се прави индивидуално за всеки пациент [40].

Изборът на правилна игла за УЗ блокада е определящ за успеваемостта на техниката. Той се базира на три основни параметъра: дължина, иглен диаметър, наличие на хиперехогенни свойства. Дългите игли (10-15 cm) се използват при необходимост от достигане на дълбоки анатомични региони. Употребата им при повърхностни блокади е предпоставка за затруднено управление и компрометиране на анестезията. Иглите с голям диаметър (напр. 17 G) са полесни за онагледяване. Подходящи са за поставяне на перинеурални катетри. При пациенти в съзнание те не се предпочитат, защото предизвикват значителен дискомфорт. Наличието на хиперехогенни качества е третият параметър от иглената селекция. УЗ позитивните игли се визуализират в цялата им дължина. Игленият им връх ясно се откроява. Съществуват ехографски-позитивни игли, с възможност за нервно-мускулна стимулация. Прилагат се за осъществяването на дълбоки блокади и затруднена идентификация на иглата и/или анатомичните структури. Подходящи са и при повърхностни техники, изпълнявани от анестезиолози без значителен опит в образната диагностика [41].

При всяка ехографски контролирана локорегионална анестезия се спазват стриктно правилата за асептика и антисептика. Винаги се извършва щателна дезинфекционна обработка на кожата. Трансдюсерът се обвива със стерилен протектор. Използва се стерилен ехографски контактен гел. След пробождане на кожата задължително се идентифицира игленият връх. Неговата позиция се следи непрекъснато по време на процедурата. Препоръчва се наблюдение на иглата в равнината на ултразвуковия сноп вълни (in plane). По този начин тя се вижда в цялата ѝ дължина. Под директен зрителен контрол (real time imaging) анестезиологът насочва иглата и игления връх към желаните нервни структури. След достигане на целта и отрицателна аспирационна проба (опасност от интраваскуларна апликация) се извършва хидролокализация на игления връх. Инжектират се 0.5-2 ml локален анестетик. Този малък обем създава ехографски забележима дилатация в тъканите и потвърждава точната позиция на върха на иглата. Цялото изчислено количество се инжектира бавно и фракционирано (фиг. 5).

Фиг. 5. Блокада в равнината на трансверзалния кореман мускул под ултразвуков контрол в реално време с латерален достъп: а. Ехографски образ на анатомичните елементи на предно-латерална коремна стена: mOAE (m. obliquus abdominis externus), mOAI (m. obliquus abdominis internus), mTA (m. transversus abdominis), CP (cavum peritonealis). б. Изображение на хиперехогенната игла за проводна анестезия в цялата ѝ дължина. с. Хидролокализация на игления връх (инжектиране на 1-2 ml локален анестетик) с цел потвърждение на правилната позиция. д. Хидродисекция на анатомичните структури (mOAI се измества суперфициално, а mTA в дълбочина). е. Позиция на ехографската сонда и място на пункцията

Препоръчително е на всеки 5 ml инжектиран разтвор да се извършва аспирационна проба. Пространствената дистрибуция на медикамента в телесните структури се следи непрекъснато по време на апликацията. Необходимото количество и обем локален анестетик се определят от клиничната ситуация, нужната блокада, индивидуалните особености на пациента. Предпочитат се амидите със сравнително дълго действие – левобупивакаин и ропивакаин [22, 42]. Понякога локалният анестетичен агент се комбинира с

други лекарства – адюванти. Целта е удължаване и/или усилване на ефекта на блокадата. Като адюванти се използват опиоиди, кортикоиди, алфа-2 агонисти, магнезий, епинефрин и др. [43].

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОВОДНАТА АНЕСТЕЗИЯ

Проводната анестезия може да бъде осъществена на значителен брой места в тялото. Най-често приложимите проводни блокади са систематизирани в табл. 1 [39, 40, 44, 45, 46].

Таблица 1. Най-често приложими нервни блокади, разпределени според анатомичния регион на тяхното осъществяване

Соматични блокади на глава и шия	
1	Блокада на <i>ganglion Gasseri</i> (третиране на тригеминална невралгия)
2	Блокада на <i>n. maxillaris</i> (интервенции по максила и твърдо небце при травми, конгенитални дефекти, неопластични образувания и др.)
3	Блокада на <i>n. mandibullaris</i> (интервенции по мандибула, долна устна и предни 2/3 на език)
4	Блокада на <i>regio nasalis</i> (ринопластика, екстирпация на полипи и др.)
5	Блокади на външно ухо (естетична хир.)
6	Суперфициални блокове на крайните разклонения на <i>n. trigeminus</i>
7	Блокада на разклоненията на <i>n. ophthalmicus V1</i> — <i>n. frontalis</i> (интервенции в областта на челото и горния клепач, мигренозни болки и др.)
8	Блокада на разклоненията на <i>n. maxillaris V2</i> — <i>n. infraorbitalis</i> (за постоперативно обезболяване при хирургия на долния клепач, горна устна, интервенции върху <i>sin. maxillaris</i> и др.)
9	Блокада на разклоненията на <i>n. mandibullaris V3</i> — <i>n. mentalis</i> (хир. на брада, долна устна, резци и кучешки зъби), <i>n. alveolaris</i> (стоматологични интервенции)
10	Блокада на <i>n. occipitalis</i> (краниотомии, мигрена, оксипитална невралгия и др.)
11	Блокада на нервите на скалпа (краниотомии и хронични болкови синдроми)
Блокади на горен крайник	
1	Интерскаленусов блок (интервенции на рамо, клавикула, горни 2/3 на мишница)
2	Супраклавикуларен блок (мишница, предмишница, ръка)
3	Инфраклавикуларен блок (мишница, дистално от раменна става, предмишница, ръка)
4	Аксиларен блок (регион на лакътна става, предмишница, ръка)
5	Блокада на нерви на мишница и предмишница

6	Супраскапуларен блок (интервенции на рамо, алтернатива на интерскаленусов блок)
7	Блокада на <i>plexus cervicalis</i> (хирургични интервенции на ключица, сънна артерия и щитовидна жлеза)
8	Интеркостобрахиална блокада (хир. в лакътна област, предмишница, като добавка към супра-, инфраклавикуларен или аксиларен блок)
Блоади на долен крайник <i>plexus lumbalis</i> и <i>plexus sacralis</i>	
1	Блокада на <i>plexus lumbalis</i> (хир. в регион на таз, бедро и коляно, с добавен блок на <i>n. sciaticus</i> – цял долен крайник)
2	Илео-фасциална блокада (проксимална, предна част на бедро, коляно и подбедрица. В комбинация с блок на <i>n. obturatorius</i> и <i>n. sciaticus</i> – анестезия на целия долен крайник)
3	Блокада на <i>n. cutaneus femoris lateralis</i> (интервенции на коляно, но в комбинация с блокада на <i>n. sciaticus</i> и <i>n. femoralis</i>)
4	Блокада на <i>n. obturatorius</i> (хир. на коляно, но в комбинация с други блокади)
5	Блокада на <i>n. femoralis</i> (коляно, предна част на бедро)
6	Блокада на <i>n. saphenus</i> (в комбинация с блокада на <i>n. sciaticus</i> за интервенции на подбедрица и ходило)
7	Блокада на <i>canalis adductorius</i> (коляно, подбедрица, ходило)
8	Блокада на <i>n. sciaticus</i> (задна част на бедро, коляно, подбедрица и ходило, комбинира се с блок на <i>n. femoralis</i>)
9	Блокада на <i>n. popliteus</i> (коляно, подбедрица, ходило)
10	Блокада на нерви на коляно
11	Блокада на нерви на ходило
Блоади на торса	
1	Пекторална блокада и блок в равнината на <i>m. serratus</i> (гръдна хирургия)
2	Блокада на интеркостални нерви (фрактури на ребра и гръдна хирургия)
3	Блокада в равнината на трансверзалния коремен мускул – ТАП блок (хирургия с достъп по предно-латерална коремна стена)
4	Блокада в равнината на <i>fascia transversalis</i> (обезболяване на латерални кантове на коремна стена)
5	Блокада на правите коремни мускули (умбиликална хирургия)
6	Блокада на <i>n. ilioinguinalis</i> и <i>n. iliohypogastricus</i> (ингвинална и супрапубична хирургия)
7	Блокада на <i>n. genitofemoralis</i> (като добавка към <i>n. ilioinguinalis</i> и <i>n. iliohypogastricus</i>)
8	Блокада на пениса (корекции на хипо- и еписпадия, циркумцизия)
9	Блок на <i>n. pudendalis</i> (перинеална хирургия при деца)
Паравертебрални блокади	
1	Цервикална паравертебрална блокада (подходяща при шийни диск. хернии)
2	Торакална паравертебрална блокада (гръдна хирургия, хир. млечна жлеза)
3	Лумбална паравертебрална блокада (лечение на хрон. болка)
4	Транссакрална блокада (леч. на хрон. болка в регион на таз и перинеум)
Невроаксиални блокади	
1	Спинална анестезия
2	Епидурална анестезия
3	Каудална анестезия (основно при деца)

Индикации

Локорегионалните нервни блокади са показани в редица ситуации. Прилагат се както като основна и единствена анестетична/аналгетична техника, така и като част от многокомпонентна, балансирана обща анестезия. Понижават системния стресов отговор на болката, редуцират периоперативната нужда от опиати (респ. намаляват честотата на страничните им ефекти) и подобряват периоперативното обезболяване [45]. Развитието на ехографските техники позволява прецизното поставяне на перинеурални катетри. Те осигуряват възможност за апликация на ме-

дикаменти в продължение на седмици. Използват се както за периоперативна аналгезия, така и за лечение на хронична болка [47].

Способността на проводните блокади (централни и периферни) да прекъсват мощните аферентни болкови импулси преди достигането им до второразрядните неврони в гръбначния мозък, им отрежда значимо място в арсенала на „preventive analgesia“. Нейна основна цел е предотванване на нервните структури от патологичния процес на „сенсibiliзация“ [48]. Той представлява сложно, дългодействащо, функционално раз-

стройство на ЦНС. Дължи се на физиологичната пластичност на мозъчните структури. Възниква след силна и продължителна ноцицепторна стимулация, причинена от тъканна увреда или възпаление. Централната сенсibiliзация е сред основните причини за поява на хроничните следоперативни болкови синдроми [49].

Локалните блокади притежават немалко превъзходства в сравнение с общата анестезия. При редица обстоятелства те са достатъчни за осъществяване на хирургична интервенция. Запазеното съзнание и предпазни рефлексии на пациента свеждат до минимум необходимостта от манипулации за предпазване и овладяване на дихателните пътища. При данни за пълен стомах, респираторнодепресивни синдроми, старческа възраст и други клинични ситуации, ако е възможна, локорегионалната анестезия е основна алтернатива. Тя позволява избягване на нежеланите ефекти на общите анестетици [42]. Значително понижава честотата на следоперативното гадене и повръщане. Спомага за по-бързата рехабилитация, реконвалесценция и дехоспитализация [50].

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Основните контраиндикации могат да се систематизират в следните точки [33]:

1. Отказ от страна на пациента.
2. Хемостатични нарушения.
3. Инфекциозни процеси.
4. Периферни невропатии.
5. Радикулопатии.
6. Мускулнодистрофични заболявания.
7. Пациенти на химиотерапия.
8. Анамнеза за алергии към локални анестетици.
9. Пациенти с повишен риск за прояви на системна токсичност към локални анестетици.
10. Съмнения за неврална увреда в оперативното поле. Липсата на проводна блокада позволява по-бързото клинично диагностициране на лезии на нервни структури.

УСЛОЖНЕНИЯ

Компликациите на проводната анестезия, без значение от начина на изпълнение, могат да се систематизират в две големи групи:

1. Усложнения от страна на иглата.
2. Усложнения от страна на медикамента, използван за локорегионална анестезия (прояви на системна токсичност).

Основните проблеми от страна на иглата се дължат на засягане на подлежащите структури по време на проникването ѝ в дълбочина. Увре-

дите могат да бъдат различни и зависят от анатомичния регион, където се извършва блокадата. Например:

- Пункция на артерия или вена (образуване на хематоми), със или без интравазално инжектиране на анестетичния разтвор (напр. при аксиларен блок и феморален блок).
- Плеврална пенетрация (при паравертебрален, инфраклавикуларен или интерскаленусов блок).
- Чернодробна увреда, перитонеална пенетрация (при ТАП блок).
- Интраневралната инжекция на локален анестетик, съчетано с невронална увреда и отпадна симптоматика.
- Директна увреда на нерв с развитие на парестезии, хронична болка, неврален дефицит.

Усложненията от страна на локалните анестетици се дължат на системната им токсичност. Тя се проявява със симптоми от страна на ЦНС (парестезии, световъртеж, тинитус, загуба на съзнание, поява на гърчове и др.), ССС (аритмия, брадикардия, предсърдно или камерно мъждене, циркулаторен колапс и др.), дихателна система (апнея), опорно-двигателен апарат (миотоксичност). Внимателната преценка на максимално допустимата доза за всеки пациент е в основата за избягване на компликации от подобен тип. За ропивакаин и бупивакаин тя е 3 mg/kg. Наличието на отрицателна аспирационна проба преди инжектиране е задължително [51].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Четвърт век след първите данни за ехографско изследване на нервни структури проводните анестезии под ултразвуков контрол са образец за напредък и качество във всички развити страни. У нас приложимостта им постепенно нараства, но към настоящия момент все още няма създадени стандарти и модули за обучение на специалистите по анестезиология и интензивно лечение. Това е проблем, който предстои да намери своето решение, защото, както е казал небезизвестният Брус Лий (Bruce Lee): „Знанието не е достатъчно, ние трябва да го приложим. Не е достатъчно да искаш, трябва да го направиш“.

Библиография

1. Смилов И. Наръчник по анестезиология и интензивно лечение. Второ изд. София: APCO; 2007. 331–342.
2. Mulroy M. Regional Anesthesia. second edi. Massachusetts: Little, Brown and Company; 1996. 55–315.
3. Gunther B. Karl Koller: centennial of the discovery of local analgesia (1884). Rev Med Chil. Nov 1984; 112(11):1181–5.
4. Wyklicky H. 100 years of local anesthesia. Wien Klin Wochenschr. 10 May 1985;97(10):449–50.
5. López-Valverde A, De Vicente J, Cutando A. The surgeons Halsted and Hall, cocaine and the discovery of dental anaesthe-

- sia by nerve blocking. *Br Dent J*. 2011;211(10):485–7.
6. Calatayud J, González Á. History of the development and evolution of local anesthesia since the coca leaf. *Anesthesiology*. 2003;98(6):1503–8.
 7. Arcella D, Desai MS. *Journal of Clinical Anesthesia and A Comprehensive Curriculum of The History of Regional Anesthesia*. 2019;3(1):1–7.
 8. McClure JH. Ropivacaine. *Br J Anaesth*. 1996;76(2): 300–7.
 9. Burlacu CL. Update on local anesthetics: focus on levobupivacaine. 2008;4(2):381–92.
 10. Ellis H. Alexander Wood: inventor of the hypodermic syringe and needle. *Br J Hosp Med (Lond)*. 2017;78(11):647.
 11. Calthorpe N. The history of spinal needles: Getting to the point. *Anaesthesia*. 2004;59(12):1231–41.
 12. Goerig M. Carl Ludwig Schleich and the Introduction of Infiltration Anesthesia Into Clinical Practice. 1998;23(6):538–9.
 13. Coventry DM, Satapathy AR. Axillary brachial plexus block. *Anesthesiol Res Pract*. 2011: 1-5.
 14. Goerig M, Agarwal K. Georg Perthes – The Man Behind the Technique of Nerve-Tracer Technology. *Reg Anesth & Pain Med*. May 2000;25(3):296 LP – 301.
 15. Greenblatt GM, Denson JS. Needle nerve stimulator/locator: nerve blocks with a new instrument for locating nerves. *Anesth Analg*. 41:599–602.
 16. De Andrés J, Alonso-Iñigo JM, Sala-Blanch X, Reina MA. Nerve stimulation in regional anaesthesia: Theory and practice. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2005;19(2 SPEC. ISS.):153–74.
 17. Borgeat A, Blumenthal S, Hadžić A. Mechanisms of Neurologic Complications with Peripheral Nerve Blocks. B: Complications of Regional Anesthesia. New York, NY: Springer New York; 2007; 74–86.
 18. Maceira D. Sociedad Internacional para la Equidad en Salud. *Rev Colomb Anesthesiol*. Aug 2011;39(3):303–7.
 19. McIntyre J, Finucane B. Complications of Regional Anesthesia. second ed. Finucane BT, edit. NY: Springer New York; 2007.
 20. Newman PG, Rozycki GS. The history of ultrasound. *Surg Clin North Am*. 1998;78(2):179–95.
 21. Juanes JA, Alonso P, Hernández F, et al. Anatomical-Ultrasound Visor for Regional Anaesthesia. *J Med Syst* 2016; 40(7):158.
 22. Carles M, Beloeil H, Bloc S, et al. Anesthésie loco-régionale périmerveuse (ALR-PN). *Anesthésie & Réanimation*. 2019;5(3):208–17.
 23. Solbiati L, De Pra L, Ierace T, et al. High-resolution sonography of the recurrent laryngeal nerve: anatomic and pathologic considerations. *Am J Roentgenol*. 1985; 145(5):989–93.
 24. Sener RN, Alper H, Ozturk L, et al. Retroperitoneal part of the femoral nerve – Normal ultrasound features. *Neuroradiology*. 1991;33(2):159–61.
 25. Fornage BD. Peripheral nerves of the extremities: imaging with US. *Radiology*. 1988;167(1):179–82.
 26. Currie JM. Measurement of the depth to the extradural space using ultrasound. *Br J Anaesth*. 1984;56(4):345–7.
 27. Ting PL, Sivagnanaratnam V. Ultrasonographic study of the spread of local anaesthetic during axillary brachial plexus block. *Br J Anaesth*. 1989;63(3):326–9.
 28. Bedder MD, Lindsay D. Glossopharyngeal nerve block using ultrasound guidance: a case report of a new technique. *Reg Anesth*. 14(6):304–7.
 29. Kapral S, Krafft P, Eibenberger K, et al. Ultrasound-guided supraclavicular approach for regional anesthesia of the brachial plexus. *Anesth Analg*. 1994;78(3):507–13.
 30. Kapral S, Krafft P, Gosch M, et al. Ultrasound imaging for stellate ganglion block: direct visualization of puncture site and local anesthetic spread. A pilot study. *Reg Anesth*. 20(4):323-8.
 31. Neal JM, Brull R, Horn JL, et al. The second American society of regional anesthesia and pain medicine evidence-based medicine assessment of ultrasound-guided regional anesthesia: Executive summary. *Reg Anesth Pain Med*. 2016;41(2):181–94.
 32. Tran DQ, Boezaart AP, Neal JM. Beyond Ultrasound Guidance for Regional Anesthesiology. *Reg Anesth Pain Med*. 2017;42(5):556–63.
 33. Neal JM. Ultrasound-guided regional anesthesia and patient safety: Update of an evidence-based analysis. *Reg Anesth Pain Med*. 2016;41(2):195–204.
 34. Dolan J, Lucie P, Geary T, et al. The Rectus Sheath Block. *Reg Anesth Pain Med*. 2009;34(3):247–50.
 35. Abdallah FW, Macfarlane AJR, Brull R. The requisites of needle-to-nerve proximity for ultrasound-guided regional anesthesia: A scoping review of the evidence. *Reg Anesth Pain Med*. 2016;41(2):221–8.
 36. Elgueta MF, Duong S, Finlayson RJ, De Tran Q. Ultrasonography for neuraxial blocks: A review of the evidence. *Minerva Anesthesiol*. 2017;83(5):512–23.
 37. Choquet O, Abbal B, Capdevila X. The new technological trends in ultrasound-guided regional anesthesia. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2013;26(5):605–12.
 38. Sites BD, Chan VW, Neal JM, et al. The American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine and the European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy joint committee recommendations for education and training in ultrasound-guided regional anesthesia. *Reg Anesth Pain Med*. 2009;34(1):40–6.
 39. Albrecht E, Sébastien B, Hugues C, Moret V. *Manuel Pratique d'Anesthésie Locoregionale Echoguidée*. 2eme édit. Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson SAS; 2014.
 40. Grant S, Uyong DA. *Ultrasound Guided Regional Anesthesia*. second ed. Oxford: Oxford University Press, USA; 2017.
 41. Delaunay L, Plantet F, Jochum D. Échographie et Anesthésie Locorégionale. *Ann Fr Anesth Reanim*. 2009;28(2):140–60.
 42. Albrecht E, Chin KJ. Advances in regional anaesthesia and acute pain management: a narrative review. *Anaesthesia*. 2020;75(S1):e101–10.
 43. Krishna Prasad G V, Khanna S, Jaishree S. Review of adjuvants to local anesthetics in peripheral nerve blocks: Current and future trends. *Saudi J Anaesth*. 2020;14(1):77–84.
 44. Shipton EE, Bate F, Garrick R, et al. Systematic Review of Pain Medicine Content, Teaching, and Assessment in Medical School Curricula Internationally. *Pain Ther*. Dec 2018;7(2): 139–61.
 45. Butterworth J, Mackey D, Wasnick J. *Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology*. 5th. McGraw-Hill Education; 2013. 937–1107.
 46. Bosenberg AT. Blocks of the face and neck. *Tech Reg Anesth Pain Manag*. 1999;3(3):196–203.
 47. Hauritz RW, Hannig KE, Balocco AL, et al. Peripheral nerve catheters: A critical review of the efficacy. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2019;33(3):325–39.
 48. Barrevelde A, Witte J, Chahal H, et al. Preventive Analgesia by Local Anesthetics. *Anesth Analg*. May 2013;116(5):1141–61.
 49. Woolf CJ. Central sensitization: Implications for the diagnosis and treatment of pain. *Pain*. Mar 2011;152(Supplement):S2–15.
 50. Hadzic A, Karaca PE, Hobeika P, et al. Peripheral Nerve Blocks Result in Superior Recovery Profile Compared with General Anesthesia in Outpatient Knee Arthroscopy. *Anesth Analg*. Apr 2005;100(4): 976–81.
 51. McCaughey W. Adverse Effects of Local Anaesthetics. *Drug Saf*. 1992;7(3):178–89.

Постъпил за печат на 13 септември 2021 г.